

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildirimler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقارنة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيرى

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
“Sarraf” Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبة حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى فى قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية فى قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة فى جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح فى شعر نزار قبّانى: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسيولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Yapısı ve özü itibarıyla insanı tanımlayan en güçlü tanım, onun konuşan bir canlı olmasıdır. İnsanlar doğduğu andan itibaren edindikleri tüm tecrübelerle ilk olarak konuşmayı öğrenirler. Konuşan insan dar anlamda toplumda, geniş anlamda dünyada kendine yer açar. Kendini tanıır, ifade eder ve iletişim kurar. Tüm bunlar insanın dili kullanmasıyla olur ve kullanılan dil gelişim göstermeye devam eder. Son yıllarda gelişen bilgisayar teknolojileriyle ve ona entegre olan internet altyapısıyla ortaya çıkan yapay zekâ sistemleri insanların dili kullanma pratiklerinin azalmasına ve bu yönde ortaya koyabilecekleri becerilerin de zayıflamasına neden olmuştur. Dili kullanmada etken iki temel faktörden biri, daha çok fiziksel boyuta işaret eden "ihtiyaç"tır. Buna göre insanlar yaşamlarını sürdürmek için dile başvururlar. Diğer ise daha çok metafizik boyuta işaret eden kendini gerçekleştirmedir. Buna göre insanlar söz ve söylemleri ile kendilerini tanıma ve açığa vurma fırsatı bulurlar. Teknolojinin, bilgisayarların ve yapay zekânın kullanımı dilin (ihtiyaçları dile getirme, duyguları ifade etme, talepte bulunma, bilimsel faaliyette bulunma, dua etme vb.) çeşitli yönleriyle geliştirilmesinin kısıtlanmasına neden olabilmektedir. Bunda etkili olan en önemli faktörler ise dil ile icra edilmesi beklenen tüm iş ve işlemlerin veri tabanlarında hazır şablonlar halinde kullanıcıya sunuluyor olmasıdır. Bu bakımdan bu sunumda dilin temel işlevlerinin yitirilmesinde yapay zekânın neden olduğu sorunlar irdelenmiştir. Buna göre temelde yapay zekâ tarafından sunulan hazır bilgiler, yapay zekânın kullanıcıya sağladığı kaynağı belirsiz veriler ve olabildiğince seküler, profan, büyük ölçüde duygudan yoksun, muhtemelen ahlaki statüsü de belirsiz bir mahiyet taşımaktadır. Yapay zekânın ulaştığı veriler ve kullanıcıya sunarken kullandığı dil aynı zamanda kültürel, dini ya da milli herhangi bir arka planı da dikkate almamaktadır. Yapay zekânın dili büyük ölçüde matematik dilini ve istatistiği kullanan bir dil olması itibarıyla onun dilini kullanmaya başlayan kullanıcıların da dil gelişiminde ilerleme göstermesi beklenemez.

Anahtar Kelimeler: Dil Felsefesi, Dil Gelişimi, Konuşma, Düşünme, Yapay Zekâ

The Impact of Artificial Intelligence on Language Development and Use

Assoc. Prof. Ali YILDIRIM

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Abstract

The strongest definition of a human being, in terms of their structure and essence, is that they are speaking beings. Humans, through all the experiences they acquire from the moment they are born, fundamentally learn to speak first. A speaking person carves out a place for themselves in society, in the narrow sense, and in the world, broadly. They recognize themselves, express themselves, and communicate. All of this occurs through the use of language, and the language they use continues to evolve. Artificial intelligence systems, which have emerged in recent years with the development of computer technologies and the internet infrastructure integrated with them, have led to a decline in people's language use practices and the weakening of their potential skills in this area. One of the two fundamental factors in language use is "need," which refers to a more physical dimension. Accordingly, people use language to sustain their lives. The other is self-actualization, which refers to a more metaphysical dimension. Accordingly, people have the opportunity to know and reveal themselves through their words and discourse. The use of technology, computers, and artificial intelligence can limit the development of various aspects of language (expressing needs, expressing emotions, making requests, engaging in scientific activities, praying, etc.). The most important factors contributing to this are the fact that all tasks and processes expected to be performed using language are presented to the user as ready-made templates in databases. Therefore, this presentation examines the problems caused by artificial intelligence in the loss of language's fundamental functions. Accordingly, the readily available information presented by artificial intelligence consists primarily of data of unknown origin, and is largely secular, profane, largely devoid of emotion, and likely of uncertain moral status. The data accessed by artificial intelligence and the language it uses to present it to the user also disregard any cultural, religious, or national background. Because the language of artificial intelligence largely relies on mathematical and statistical language, users who begin using it cannot be expected to progress in language development.

Keywords: Philosophy of Language, Language Development, Speaking, Thinking, Artificial Intelligence

Giriş

İnsan konuşan bir canlıdır. İnsanlar doğduğu andan itibaren edindikleri tüm tecrübelerle temelde ilk olarak konuşmayı öğrenirler. Konuşan insan dar anlamda toplumda, geniş anlamda dünyada kendine yer açar. Kendini tanır, ifade eder ve iletişim kurar. Tüm bunlar insanın dili kullanmasıyla olur ve kullanılan dil gelişim göstermeye devam eder. İnsanın dili kullanmasında ve dilin gelişiminde etkili olan birtakım nedenler vardır. Bu sunumda öncelikle bu etkenlere yer verilecektir. Doğal dil teorilerinin dilin gelişimini izah noktasında ortaya koyduğu sonuçlar ve insan dilini özgün bir araç haline getiren özellikler ön plana çıkarılacaktır. Daha sonra yapay zekânın çalışma biçimi hakkında bilgilere yer verilerek, yapay zekâ temelli sistemlerin kullandığı dil analiz edilecektir.

Sunumda odaklandığımız konu, daha çok insanın konuşmak için kullandığı dilin duyuşsal ve tecrübeye dayalı özellikleri olmakla birlikte benzer özelliklerin yapay zekâ tarafından kullanılan dilde bulunmasının imkânı hakkındadır. Bu bakımdan çalışmamız için ifade edebileceğimiz problem cümleleri şu şekildedir:

Yapay zekâ tabanlı dil modellerinin yaygınlaşması, insanların kendi dil üretim becerilerini zayıflatıyor mu? Bu araçlar, dilin doğal evrimini hızlandırarak özgünlüğünü tehdit ediyor mu? Yapay zekâ ile üretilen metinlerin artışı, dilde standartlaşmaya mı yoksa çeşitliliğin azalmasına mı yol açıyor? Özellikle yeni neslin yapay zekâ kullanımı, onların dil becerilerini geliştirmek yerine onları hazır kalıplara bağımlı hale getiriyor mu? Yapay zekâ, farklı kültür ve diller arasındaki etkileşimi artırırken, küçük dillerin yok olma riskini yükseltiyor mu? Yapay zekâ araçlarının dil kullanımındaki doğruluk ve hız avantajı, insanın eleştirel düşünme ve ifade gücünü nasıl etkiliyor?

Çalışmada konu edindiğimiz problemler hakkında literatürde yaptığımız kısa bir araştırma özellikle son birkaç yılda yapay zekâ konulu oldukça fazla makalenin ele alındığını ortaya koymaktadır. Ancak özellikle iki makalenin dilin kullanımı ile ilgili olarak dikkatimizi çektiğini ifade etmek gerekir. Köçeri ve Kırkkılıç (2024)'ın makalesinde her ne kadar yapay zekâ ile eş zamanlı konuşma pratiklerinin bireylerin iletişim becerilerini artırabileceğine dair sonuçlara işaret ediliyor olsa da bizim sunumumuzda odaklanılan konu, daha çok kullanılan dilin mahiyeti, seçilen kavramlar ve duyuşsal eşlikçilerle ilgilidir. Bu bakımdan bu makalede işaret edilen noktalar bizim konumuz ile doğrudan alakalı değildir.

Yapay zekânın vadettiklerini “potansiyeller” başlığı altında ele alan Özalp (2024), bilgiye erişim, eleştirel düşünme ve yeni paradigmanın keşfi, öğrenmenin sınırlarının keşfi, sorumluluk bilincinin oluşması, bir arada yaşama kültürüne davet ve öğretmen ve öğrencilerin desteklenmesi konularına dikkat çekerek olası faydalara işaret etmektedir. Diğer taraftan duyuşsal yeteneklerin kaybıyla birlikte bireyselliğin elden gitmesi, sosyal yeteneklerin zayıflaması, yalnızlık ve yabancılaşmanın da olası riskler olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Bu bakımdan bu çalışmada özellikle söz konusu risklerin nedeni olarak yapay zekâ ile yaygınlaşmaya başlayan dilin, insana has genel konuşma dilini tahrip etmesinden kaynaklandığı iddia edilmektedir.

Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı ile ortaya çıkan seküler dilin, bireylerin duygusal ve maneviyat ile ilgili yönlerini göz ardı ettiğini bu nedenle bireylerin konuşma pratiklerinin duygusal boyutlardan gittikçe uzaklaşmaya başladığı değerlendirilmektedir. Bu sunumla birlikte literatürde vurgu yapılmayan bir konu olarak konuşma pratiklerimizin içinde doğal olarak yerleşik bulunan duygusal boyutun yapay zekâyâ başvurmanın artmasıyla azalacağı iddia edilmektedir. Yine bu sunumda, dilin bir insanın duyarlılığını başka bir insana en eksiksiz biçimde aktarabilecek yegâne yolun yine insan tarafından kullanılan dil olduğu öne sürülmektedir. Zira bazı yazarlar gündelik dilin dahi anlamı taşımaktan yoksun olduğunu çünkü anlamın dilden taşıdığını öne sürerlerken (Çakmakçı, 2020) yapay zekâ tarafından konuşmak üzere kullanılan dilin, taşıyacağı anlamın yükü oldukça sorgulanabilir durumda kalacaktır.

1. Dilin Doğal Gelişimi

Bazı teorileri dilin doğal gelişiminde etkili rol sahibi olanın, akıl sahibi ruh ile dünya olduğundan yani bireyin ihtiyaçları olduğundan söz eder (Renan, 2025). Buna göre sosyal bir varlık olarak insanın dili kullanmasının birtakım nedenleri vardır.

Öncelikle insan, içinde bulunduğu durumu açığa vurmak isteyen bir canlıdır ve bu durum onun bir yönüyle hayvanlar gibi diğer canlılarla aynı ihtiyacına işaret eder. Bunlar genellikle herhangi bir düşünsel sürece tabi olmayan, spontane gelişen ya da bir refleks olarak ortaya çıkan durumlardır. Elimize bir şey battığında tepki olarak birtakım sesler çıkarmamız, ağlarken, sevinirken, şaşırırken ya da beklenmedik durumlar karşısında bir tepki ortaya koyarken çıkardığımız ses ya da sözler bunlara örnek olabilir. Bu dilin ortaya çıkışı her ne kadar spontane gibi görünse de gelişimi o derece rastlantısal değildir. Zira hangi durumlara hangi şekillerde tepkiler vereceğimize dair şablonları dahi yaşam boyu birtakım duyuş yoğunlukları eşliğinde öğrenerek ediniriz. Aynı çevrede yaşasalar dahi farklı ailelerde büyüyen iki arkadaşın bir trafik kazası ya da bir piyango çekiliş sonucuna tepki verme biçimleri büyük ölçüde anne-baba gibi çocukluktan itibaren yanında kaldıkları kişilerin tepki verme biçimlerine benzemektedir. İstenmeyen bir duruma karşı teslimiyetçi ya da rıza gösterme tutumu sergileyen bir dil kullanılabileceği gibi aynı durum karşısında argo ya da hakaret içeren ifadelerle örülü bir dil kullanılabilmesi de buna örnek gösterilebilir. Dolayısıyla tepkisel dil de öğrenilen bir dildir ve tepki

vermek üzere kullandığımız ifadelerden bu ifadelerin dışı vurum biçimlerine kadar hemen hepsi bir öğrenme süreci ile nihai şekillerini alır. Bu noktada ailelerin ya da genel olarak büyüklerin, çocukların yanlarında söyledikleri sözlere dikkat etme konusunda hassasiyet göstermesi bunun önemli bir gerekçesidir.

İnsan, iletişim kurma ihtiyacı olan bir varlıktır ve gündelik işlerini yürütürken ya da çevresindeki diğer insanlarla iş bölümü yaparken dili kullanmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle her iş bölümü büyük ölçüde kendine has dil kuralları bulunan bir iletişim yoluna başvurur. Emir, rica, dilek, talep cümleleri kurmak ya da aynı cümlelere karşılık vermek için dili kullanma ihtiyacımız vardır. Sosyal ve bazen de zorunlu olarak kurmak durumunda kaldığımız ilişkiler bizi toplumun bir parçası kılan ilişkilere ve bu süreçte kullandığımız dilin mahiyeti aynı zamanda bizim toplumdaki konumumuzu belirlemede önemli bir yere sahiptir. Önemli ve büyük geleneklere sahip toplumların dili kullanma konusunda zengin bir çeşitliliğe ve dolayısıyla avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların birbirlerine hitap tarzları, durumlara göre tonlamaların ayarlanması, sevinçli ya da hüzünlü zamanlarda kullanılacak kelimelerin seçilmesi ve ses tonlarının ayarlanması, resmi ya da gayr-ı resmi / özel durumlara göre kullanılacak kelimelerin seçilmesi tüm bunlar akıl sahibi, şuurlu ve aynı zamanda duygusal bir varlık olarak ancak insanın hesaba katarak geliştirebileceği bir dil sistemini ortaya çıkarabilir.

Son olarak insan duygu, düşünce ve fikirlerini ifade etmek için dili kullanır (Rousseau, 2021). Bu anlamda insanlar şiirler yazan, hikayeler anlatan, bilimsel eserler kaleme alan ya da sunumlar yapan canlılardır. Yukarıdaki durumlara benzer şekilde duygu, düşünce ve fikirlerin beyan edilmesi yine edinilmiş şablonlardan faydalanabileceği gibi burada sonradan kazanılan bilgi ve görgüler ile edinilen tecrübelerin, bu dili kullanma ve geliştirmede önemi ön plana çıkmaktadır. Özellikle bu dilin gelişiminde geniş ve çeşitli okumalar yapmanın, farklı dil, kültür ve geleneklere ait birikimin incelenmesinin katkıları da yadsınmaz. Ayrıca bu dilin gelişimi diğer dil gelişim aşamalarına da teorik ve pratik bakımdan öncülük eder. Zira üretilen eserler ya da ifade edilen sunumlar ulaştığı kitleyi dönüştürebilecek bir güce de sahiptir. Dilin güzeli arayan poetik işlevi (Altınörs, 2021) ise dile üst bir görev yükler ki bu onu ayrıcalıklı bir konuma getirir. Akıl, kalp ve ruhun birlikte hareket ettiği bu boyutta dil sınırları aşan ürünler ortaya koyar.

Dil, insanın evrenle karşılaşmasıdır (Uygur, 1962: 56). İçine doğduğu dünya ile zaruri olarak iletişim kurmak durumunda olan insan, doğal olarak onunla kuracağı iletişim için de bir dil geliştirir. İnsan, dil icat eden bir canlıdır. Doğadaki sesleri, varlıkların şekil, renk ve boyutlarını vs. her ayrıntıyı geliştirdiği dilde kullanır. Alet yapma becerisine sahip olan insan, düşüncenin aleti olan dili de kurmayı ve geliştirmeyi başarabilmiştir. Sosyal bir varlık olarak “anlaşma”ya duyduğu ihtiyaç dilin doğal olarak tek tipleşmesine neden olmuş olsa da aynı dili kullanan insanlar bile duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını dile getirmede özgün dışavurumlara sahip olabilmektedirler. Nihayetinde evrenle her karşılaşma her insan için ayrı tepkilere sebep olmaktadır ve tepkinin ifadesi olarak da anlamın zenginliği dilin kullanımında ortaya çıkmaktadır. Muhtemelen de yaratılıştan getirilen ve tecrübe edilenlerle birlikte zamanla her insanda belli bir dünya görüşü gelişmekte ve bu da aynı kişide dilin kullanımına dair bir üslubun oluşmasına neden olmaktadır.

Tüm bunlar bir şekilde düşünmenin ve konuşmanın araçlarıdır ve yaratıcılık, özgünlük, rasyonellik gibi birçok özelliği de beraberinde getirmektedir. Yine Uygur’un ifadesiyle, dil bir bakış, görmede bir tutum, belli bir algılama biçimidir. Bu her dilin kendi açısından var olanı başka türlü dile getirmesinde belli olur. Dil, nedeni ne olursa olsun yadsıyamayacağımız bir gerçektir (Uygur, 1962: 70).

Her insan doğal olarak mutlu olmak ister ve mutluluğun iki boyutu vardır. Birisi fiiller ve insanın duygularıyla ilgili boyuttur. Diğeri ise varlıkların bilgisini elde etmeye dair insanda bulunan temyiz gücüdür. Bu her iki boyut ile ilgili mutluluk fiillerin içinde gerçekleştiği koşullara göre duyguların istediği şeylerin ölçülü olarak yerine getirilmesi ve bunun bir alışkanlığa dönüştürülmesidir. Duyguların gereğinin ölçülü olarak tatmini mutluluk, ölçsüz tatmini mutsuzluk getirir (Durusoy, 2024: 48). Buna göre insanın mutlu olması ölçüleri öğrenmesine bağlıdır ve ölçülü davranışın (burada işaret edilen ölçü

bilimdir) öğrenilmesi bilginin belli bir atmosfer içinde elde edilmesine bağlıdır. Bu atmosfer ancak belirli bir duygu eşliğinde mümkün hale gelir. Bu nedenle insanı mutlu edecek tarzda bir dilin kullanımının öğrenilmesi ancak duyguyla eşleştirilmiş bir dil gelişimi ile mümkün olabilir. Benzer bir durumu bazı müzik parçalarını dinlerken o an yaşananlar ile eşleştiren zihinsel durumda da fark etmek mümkündür. Yıllar sonra dinlediğimiz bir müzik parçası bizi onu beraberinde yaşadığımız olayla eşleştirerek hatırlamamıza neden olur. Dilin kullanımında da benzer durumlar için benzer ifadelere başvurma davranışımızın ancak geçmişte duygusal bir tecrübe eşliğinde edindiğimiz dilsel zeminde gerçekleşebileceğini fark ederiz.

Dilin doğal gelişiminde insan doğasına ait tüm potansiyellerin özellikle insan zihninin bütününe etkin rol aldığı anlaşılmaktadır (Renan, 2015). İnsan, ne bir bilgisayar gibi yalnızca veri depolayan bir makine ne de yalnızca duygularıyla yaşamını sürdüren melankolik bir varlık olarak tasavvur edilebilir. Doğal olarak dil gelişiminde ve dil kullanımında onun bilgileri derleyen ve onu kullanan yönüyle birlikte bilgilerine eşlik eden duygusal formların da etkin rolleri olduğu hesaba katılmalıdır. Öyle ki bu etkinlik nedeniyle insan, konuşma esnasında aynı ifadeleri tonlama, vurgulama ya da farklı yöntemlerle farklı şekillerde yorumlanabilecek ya da anlaşılabilir şekillere sokabilmekte, böylelikle muhatabında gerçek anlamda uyandırmak istediği etkiyi oluşturmak adına tüm bu süreçleri devreye alabilmektedir. Bu nedenle insanlar neredeyse kusursuz diyebileceğimiz bir iletişim kanalı olan konuşma, sohbet, muhabbet ya da bilgi alışverişi diyebileceğimiz etkinlikleri icra edebilmektedir. Diğer taraftan tüm bu özelliklerin devre dışı bırakıldığı bir konuşma biçimi sürdürülebilir ya da faydalanılabilir konuşma görüntüsü vermemektedir.

2. Yapay Zekânın Çalışma Biçimi

Modernite ile birlikte bilginin gücünün daha da fazla farkına varan insan, daha çok kazanmak için daha çok üretmek, daha çok üretmek için daha çok tüketmek üzerine kurulu Kapitalist sistemin bir bakıma aracı haline gelmiş durumdadır. Modern dünya, medya araçları sayesinde böyle bir gücü elinde bulundurmaktadır ve bu gücü besleyen en önemli veri kaynaklarının tekrar eden insan davranışları olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayarların, tüm kullanıcı verilerini ve bilgilerini derleme yeteneğinin, tekrar eden insan eğilimlerini ve davranışlarını tespit etmede önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Yine son yirmi yılda yerel veri depolama sistemlerinin yanında erişilebilirliğinin kolaylığı nedeniyle yaygınlaşmaya başlayan ve dijital veri havuzlarını ifade etmek üzere kullanılan bulut teknolojileri, bu verilerin tamamının derlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal işleyişlerde geçmişe yönelik verilerin sisteme dahil edilmesi eskiye yönelik verilerin analiz edilmesini kolaylaştırırken, bireysel kullanıcılar tüm verilerini buluta yükleyerek fiziksel bagajlardan kurtulmanın konforunu yaşamaktadırlar. Dolayısıyla teknolojinin sağladığı, konfor vaat eden tüm imkanlar aynı zamanda tüm yaşantıların, tecrübelerin, birikimlerin buluta yüklenmesini hepsinin bir yerde toplanmasının zeminini oluşturmaktadır. Bu da dünyanın geçmişte ve şimdide sahip olduğu tüm verileri depoladığı bir alanın oluşması demektir. Birey olarak ancak kendi bilgi ve tecrübelerine hâkim olan insanın karşısında bulut, tüm dünyadaki bireylerin ve kurumların bilgilerine sahiptir ve ne yüklendiye en ince ayrıntısına kadar onu istendiği anda temin edebilmektedir.

Yapay zekânın işlevleri, bir bakıma insan beyninin faaliyetlerinin taklit edilmesidir. Ancak yapay zekânın, beyni tüm yönleriyle taklit etmesi için daha çok zamana ve çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. Öyle ki insan beyni, yapay zekâ gibi veri toplamak, kaydetmek ve bunları logaritmik işlemlere tabi tutmak yerine zihinsel çıkarımlar ve çağrışımlar yaparak düşünmektedir (Bal & Sarıkaya 2022: 407). Yapay zekâ yüklü verileri kullanan üstelik ne tür algoritmalar geliştireceğine dair komutlar da yine insan tarafından kendisine yüklenmiş olan dijital bir bilgisayar programıdır. Dolayısıyla yapay zekâ, insan yapımı bilgisayarların veri toplama ve işleme süreçlerini ifade eder.

Yapay zekânın temel işlevi olan veri analizi, mantık ilmi için de tarif edilen “bilinenlerden bilinmeye ulaşma” olarak tanımlanabilir. Bilgisayarlar da insan yapımı işletim sistemleri sayesinde sorulan sorulara mevcut verileri kullanarak cevaplar verirler. Ruhumuz ve bilincimiz, bir nevi ilahi bir işletim

sistemi gibidir (Bal & Sarıkaya, 2022: 416). Ancak şu var ki belli bir konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen verilerin çeşitliliği ve karmaşıklığı aynı zamanda yapay zekânın olası cevaplarının da artmasına ve dolayısıyla çok daha fazla doğru cevap çeşitliliği içerisinde hangisini kullanacağı sorununa yol açmaktadır. Bu noktada devreye giren belirleyici unsur ise veri girişi yapan kişi ve kuruluşların yetkinliği ya da güvenilirliğidir. Resmi kütüphanelerin dijital platformları, uluslararası indeksler, resmi ve özel kuruluşların web sayfalarındaki veriler, veri tabanlarına dahil edilmeden önce belli doğrulama kriterlerine tabi tutulmakta böylelikle bu çevrimiçi platformlar, yapay zekânın “güvenli veri” olarak başvurduğu öncelikli içerikler olarak görülmektedir. Güvenli veri kaynaklarında hakkında veri bulunmayan konularda ise yapay zekânın sırayla sosyal medya gibi daha az doğrulanmış platformlarda bulunan verileri derleyerek kullanıcıya getirmesi söz konusu olabilmektedir. Bunun dışında soru içeriğine ya da soru sorma şeklimize göre de yapay zekânın sorulara cevap verme yönünde kendisini geliştirdiği anlaşılmaktadır.

Yapay zekânın temelinde, veri ve kodlama yer alır. Buna göre yapay zekâ ancak yüklenen verilerle ve verileri nasıl analiz edeceğine dair tanımlanmış algoritmalarla çalışır. Onun temelde yaptığı iş dolaşımda olan verilere başvurmadır. Yapay zekâ bağımsız öğrenme ve farkındalık yetisine sahip olmadığından, öğrendiğinin ve söylediklerinin bilincinde değildir. Diğer taraftan insan zekâsının temelinde beyin, zihin ve özbilinç/farkındalık yer alır. Farkındalık sahibi olmayan, kendi kendine öğrenen yapay zekâ yeni verilerle kendilerini güncelleyebilme veya dünyadaki rastlantısallığa endekslenme gibi ekstra boyutlar sergileyebilse bile bu özellikler onun gerçek anlamda bağımsız hareket etmesi için yeterli değildir. Dolayısıyla insanın eylem yapma kapasitesi ve bunu kendi iradesiyle ve özgür bir biçimde, dilediğinde dilediği gibi yapması, algoritmik yapıyı aşan bir karaktere sahiptir. Kısaca insan özgürlüğüne ulaşması mümkün görünmeyen bir algoritmik yapı için genel yapay zekâ tezi gerçekçi bir hedef olarak mümkün görünmemektedir (Muhtaroglu, 2022: 17). Bu nedenle yapay zekânın özgür düşünce ve ona imkân sağlayan iradeden mahrum olması aynı zamanda duygusal bir mahiyetinin olmaması onun referans olabilecek bir dil geliştirememesinin de temel sebebi olmaktadır. Kaldı ki henüz insana ait özgür düşüncenin nasıl evrimleştiği ya da nasıl ortaya çıktığı, sistematik bir şekilde açıklanamamışken, biyolojik organizmalardan çok farklı olan yapay zekâda hangi mekanizmalar dâhilinde iradenin ortaya çıkabileceğine yönelik hipotez düzeyinde dahi bir açıklama olmamasını garipsememek gerekir.

Duygusal ve iradi bir varlık olmayan yapay zekânın ortaya koyduğu ürünler ve sonuçlar insan tasarımıdır ve büyük ölçüde insan öngörülerinden doğar. Yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesinde birtakım hedefler göz önünde bulundurulur. Herhangi bir alanda herhangi bir konuda işlev görmesi beklenen yapay zekâ aracı ancak öngörülen ve tasarlanan işlevleri icra etmek üzere programlanır. Bu nedenle onun tarafından ortaya konduğunu gördüğümüz ya da düşündüğümüz tüm hizmetler aslında onu söz konusu işlevi gerçekleştirmek üzere programlayan insan tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapay zekâ konuşmak için de insan üretimi bir dil kullanır. Ancak onun, dili kullanma biçimi yalnızca belirli şartlarda nasıl konuşacağına dair algortimallara bağlıdır ve dolayısıyla bağımsız bir bireyin özgür ve özgün bir söz söyleme yaratıcılığına ya da kapasitesine sahip olduğu söylenemez. Gelişen teknolojinin robotları, konuşan bir formda takdim ediyor olması insanoğlu için oldukça ilgi çekici bir durum ortaya çıkarmaktadır. Ne var ki bir robotun ya da akıllı cihazın konuşan bir makine olması onun akıl, irade ve temyiz gücüne sahip bir varlık olduğu anlamına gelmemektedir. Belki bu sadece insan iş ve işlemleri için onun, faydalı bir yardımcı olarak değerlendirilmesine imkân tanıyabilir.

3. Yapay Zekâda Dilin Kullanımı

Yapay zekânın çalışma biçimini anlamak bakımından şu örnekler faydalı olabilir. Evrenin yaratılışı, Tanrı'nın varlığı, yaratılışın amacı ya da insanlığın geleceğinin nasıl olacağı gibi meseleler felsefenin temel sorunlarına işaret eder ve bu sorular, yapay zekâyı kullanan platformlardan biri olan ChatGPT'ye doğrudan “Evrenin yaratılışı hakkında ne düşünüyorsun?”, “Tanrı'nın varlığı hakkında ne düşünüyorsun?”, “Yaratılışın amacı nedir?” ya da “İnsanlığın sonu ne olacak?” şeklinde sorulduğunda bazı noktaların ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. ChatGPT'den alınan cevaplar yapay zekânın çalışma

prensiplerine ilişkin de önemli ipuçları vermektedir. Öncelikle ChatGPT'nin "kişisel görüşlerinin ya da inançlarının olmadığını" söylemesi, bilgilerin kaynağı belli olmayan birtakım veri havuzlarından temin edilerek karşımıza getiriliyor olmasıdır. Ayrıca ve daha belirgin olan bir özellik olarak, bilgilerin arama motorlarından kolaylıkla elde edilebilir türden olması dikkati çekmektedir. Ancak şunu söylemek gerekir ki arama motorları bilgiyi, doğrudan soruya cevap niteliğinde olmadan yani işlenmemiş ve servise hazır edilmemiş şekilde getirirken, yapay zekâ doğrudan soruya odaklanarak sorunun cevabı olan bilgileri birçok farklı kaynaklardan (kitap, makale, ansiklopediler, resmi ya da kişisel web sayfaları vb.) derleyerek arayıp getirebilmektedir. Üstelik bunu yaparken bilgiyi karşılıklı konuşma / sohbet formunda sunmak suretiyle adeta bilgiye ulaşmanın eğlenceli bir yolunu da kullanmamızı sağlamaktadır (Yıldırım, 2025: 166).

Yapay zekânın, geliştirilen ve ön plana çıkan birçok özelliği ile konuşma faaliyetine sağlayabileceği katkılara rağmen insan zekâsında bulunan ve taklit edilmesi mümkün görünmeyen bazı eksikleri bulunmaktadır. Buna göre yapay zekânın özgün bir dil geliştirebilmesinin önünde engel olarak duran bazı insani niteliklerden mahrum olduğu görülmektedir. Bunlar; merak ve şüphe, bilinç ve bilinçaltı, sezgisel kavrayış, düşünme ve konuşma olarak öne çıkmaktadır. Tüm bunların yanında bir dil gelişiminin en önemli faktörü olarak duygusal eşlikçi faktörlere duyulan ihtiyaçtır. Zira yapay zekâ, her türlü bilginin yalnız formel kısımlarına sahiptir. Veri depolarının tamamına ulaşabiliyor olması her ne kadar onu cazip hale getiriyor olsa da verilerin belli bir dilsel formda kullanılması hususunda insan tecrübelerinden yoksundur.

Dilin işlevsel durumu olarak, konuşmanın birçok platformda gerçekleşme imkânı vardır. İnsanlar birbirleriyle sohbet ederler, ihtiyaçlarını bildirirler ya da bilimsel bir sunum yapabilirler. Örnek olarak psikologların terapi amacıyla danışanları ile gerçekleştirdikleri seansların özünde de yine karşılıklı konuşma söz konusudur. Yakın zamanda kaleme alınan bir yazıda, son dönemde birçok kişinin, ruhsal sıkıntılarını hafifletmek için yapay zekâya yöneldiği ve yapay zekâ ile gerçekleştirilen konuşma, danışma ya da oturumların, profesyonel hekim ya da psikologlar tarafından yapılan terapinin yerini tutup tutamayacağı irdelenmiştir (Yapay Zekâ Psikolojik, 2025). Psikolog Fatma Kayım, yapay zekânın konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya verdiği "*Sana tam anlamıyla bir terapist olamam. Çünkü terapi, uzun süreli ve profesyonel bir süreçtir; yüz yüze ya da kontrollü bir şekilde ilerlemesi gerekir.*" cevabını aktararak şöyle bir değerlendirme yapmıştır:

Yapay zekâ neden terapi yapamaz? Terapistler; geçmiş yaşantılar, kişisel öyküler, ihtiyaçlar ve sözel olmayan ipuçlarını (mimik, ses tonu, beden dili) dikkate alır. Her danışana özgü yaklaşım geliştirilir, bu da yapay zekânın veremeyeceği bir derinliktir. Ayrıca unutulmamalıdır ki yapay zekâ araçlarının empati kurma becerisi yoktur ve bu tür yazılımlar tarafından tam olarak anlaşılacak mümkün değildir (Dunya.com, 29 Ekim 2025).

Yukarıda da işaret edildiği gibi yapay zekâ, bireylerin geçmiş yaşantılarından, kişisel öykülerinden ve ihtiyaçlarından haberdar olmamakla birlikte bireylerin ihtiyaç duyabileceği sözel ipuçlarını analiz etme kabiliyetinden de yoksundurlar.

Dili kullanmanın en yaygın yolu olarak ifade edebileceğimiz durumun insanların birbirleri ile iletişim kuruyor olmalarıdır. Bir insan için yaşamın en önemli etkinliklerinden biri insanların birbirleri ile konuşmalarıdır ve her konuşma birikimsel bir mahiyet arz eder. Bu birikim ise yalnız birtakım verileri ifade etmez. Bu birikimin içerisinde birbirleri ile konuşan insanların birbirleri hakkındaki duyguları, düşünceleri ve birbirlerine olan yakınlık/uzaklıklarından kaynaklanan tutumları vardır. Tüm bunlar konuşmanın içeriğini, seyrini, tonunu vb. birçok boyutunu etkisi altına almaktadır. Dolayısıyla konuşmada kullanılan dilin mahiyeti son derece dinamik bir yapı arz eder ve konuşanlar yeri geldiğinde söylenmesi gereken bir şeyi söylemekten imtina edebilir ya da söylenmeyecek bir şeyi söylemeyi tercih de edebilirler. Bu tarz manevraların en azından henüz yapay zekânın başvurabileceği yöntemler olabileceğini söylemek mümkün görünmemektedir.

Diğer taraftan her konuşma aynı zamanda kültürel, geleneksel ya da bilimsel bir aktarımdır. Neyi nasıl yapacağımızı neyi nasıl anlatacağımızı neyi nasıl aktaracağımızı yalnız birtakım yazılı ya da görsel kılavuzlar aracılığıyla değil bilakis daha çok anlatılanlarla öğreniriz. Burada birey aynı zamanda doğa ya da çevre ile iletişim kurma biçimlerini de şablonlar halinde alır. Gökyüzüne, denize, bir dağ silsilesine, ya da bir kuşun kanadına baktığımızda duyduğumuz hayranlığın dile getiriliş biçimi binlerce yıl içerisinde mensup olunan geleneğin dili ile açığa çıkar. mensubu oluna kültür ve geleneğin kullandığı dil ancak bireyin duygu ve düşüncelerinin açığa çıkmasına aracılık edebilir.

Diğer taraftan yapay zekânın dili büyük ölçüde gelenekten ve kültürden soyutlanmış ve rasyonel, objektif, genel-geçer ve tarafsız olmak adına olabildiğince duygudan arınmış, her türlü kutsiyeti dışlayan profan bir yapı arz eder. Hızla yükselen modernite bu araçların kullanımına başvurmayı artırmakla birlikte bireyler bu dille daha fazla muhatap olduklarından muhtemelen dilin gelişiminde bir tür yavaşlama ve belki de gerileme meydana gelmektedir. Zira özü itibarıyla yaratıcı olan insan zekâsı, hazır sunulan bilgilere hazır kalıplar halinde sahip olmanın konforunu yaşarken zihinsel süreçleri olabildiğince statik hale sokmaktadır. Oysa diller yaşayan şeylerdir ve bir yandan ne kadar dönüşüme uğrarsa uğrarsın her dilin içinden çıkamayacağı dayatılmış kalıplar vardır diğer yandansa bu kalıplar, hatırı sayılır hareketlere ve sürekli değişimlere alan bırakacak kadar geniştir (Renan, 2015).

Konuşma dil gelişimini destekleyen bir eylemdir ve büyük ölçüde zihinsel becerilerin aktif hale gelmesiyle mümkün olur. Konuşan kişi açıklama yapar, analiz ve sentez yapar, anlamaya ve başkaları tarafından da anlaşılacak şekilde konuyu anlatmaya çalışır, espri yapar, tüm bunları yaparken konunun içeriğine ve gidişatına göre belli bir duygu durumu içerisinde olur, yerine göre duygudan duyguya geçişler yapar. Tüm bunlar olabildiğine karmaşık ve olabildiğine insanidir. Bu nedenle tüm bu işlevlerin kompakt bir süreç olduğunu ancak yapay zekânın bu süreçlerin üstesinden gelemeyeceği anlamında değil, söz konusu süreçlerin büyük bir kısmını tecrübe etme imkânı olmamasından kaynaklanan bir eksikliğe vurgu yapmak önemlidir.

4- Yapay Zekâ Teknolojilerine Başvurmanın Dilin Gelişimine Etkisi

Gündelik yaşamın en pratik uygulamalarından biri olarak dili kullanma becerileri, belli bir sistematığı olmaksızın, tam anlamıyla rastlantısal diyebileceğimiz birtakım şartlar altında gelişir. Bunların başında içine doğduğumuz sosyal ve kültürel ortam gelir. Buna göre insan, hangi kıtada, hangi ülkede, hangi kültürde ve hangi çevrede dünyaya gelmiş olursa mensubu olduğu çevrenin dilini kullanmaya başlar. Çok değişkenli bir altyapıya sahip olan dil gelişiminde fizik etkenler kadar psiko-sosyal etkenler ve hatta metafizik de önemli rol oynar. Tüm bu akıl almaz çeşitlilik ve değişken durumların etkisiyle gelişen dili kullanım becerileri, olabildiğine akılcı, kalıcı ve yaratıcı bir yapı arz eder. Bununla birlikte teknolojik gelişmelerin de etkisiyle son yıllarda kullanım sıklığı artan ve bilgisayar ve internet kullanımı bireylerin yaşam biçimlerini, iş görme şekillerini ve bunun bir sonucu olarak da iletişim kanallarını kullanma alışkanlıklarını büyük değişikliklere uğratmıştır.

Kırsal yaşamın zaruri bir sonucu olarak birlikte çalışan çiftçiler birbirleri ile hem tecrübelerini paylaşıyor hem de birbirlerine yardım ederek birbirleri ile iletişim kurmak durumundaydılar. Onlarca ya da yüzlerce insanın çalıştığı bir fabrikada bir şekilde insanlar, işe başlarken, yemek yerken ya da dinlenirken birbirleri ile konuşma şansı bulabilirlerdi. Akıllı tahta ve bilgisayarların olmadığı sınıflarda daha spekülâtif konularda daha fazla diyaloga ya da tartışmaya başvuran ortamlar oluşturulabiliyordu. Ürünlerini satmak için uğraşan bir tüccarın müşterilerine ürünlerini satmak için kullandığı önemli satış becerilerinin geliştirildiği bir dildi. Yemeklerini restoranlarda ya da büyük aile sofralarında yiyen insanların sohbetleri, konuşmanın boyutlarını alabildiğine uzaklara taşıyabiliyordu. Hikâyeye, roman, şiir ya da şarkı yazan insanların dilin sınırlarını zorlayan hayal gücü yüklü kelime hazinelerini açığa çıkarmakta idi. Ancak önemli bir veri havuzuna sahip bilgisayarların internet ile entegrasyonu herhangi bir konuda bilgiye ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını karşılamada büyük avantaj sağlamaya başladı. Zira bundan böyle bir çiftçi gelişen teknoloji sayesinde tarlasını tek başına kendisi sürebilir ve karşılaştığı zararlı bir haşerenin yok edilmesi için herhangi bir tecrübe sahibi olmasa da internet

sayesinde mevcut tecrübelerden faydalanarak sorununa çözüm bulabilecektir. Ancak dikkat edilirse çiftçimiz artık herhangi bir diyaloga başvurmadan tüm işlerini olması gerektiği gibi belki de konuşarak yapmaktan daha hızlı ve daha nitelikli bir şekilde yapma şansına sahip olabilmektedir. Bu tarz avantajlar fabrika çalışanları, öğretmenler, tüccarlar, aile bireyleri, büyük ya da küçük iş insanları hatta sanatkârlar için bile söz konusu olabilmektedir. Üstelik bu bilgilere ulaşmak daha hızlı, daha masrafsız hale gelmektedir. Ayrıca ulaşılan sonuçlar bakımından daha verimli olduğunu da söylemek mümkün olabilmektedir.

Yukarıda örnekler teknolojinin getirdiklerinin büyük ölçüde faydalı boyutlarına dikkatleri çekmektedir. Özellikle elde edilen hız konusunda yaşanan gelişme insanları celbeden önemli bir noktadır. Ancak herhangi bir tecrübenin, bir öğrenilmiş, kazanılmış bir yaşantıya dönüşmesinde hızın arttıkça öğrenme ve tecrübeden haz almanın da azaldığını söylemek gerekir. Bu durum başlarda insanların farkında olmadıkları ancak zamanla hayattan lezzet alamamanın yolunu açmaktadır. Zira insan arzusu daima daha fazlasını istemektedir ve bu arzunun giderilmesinin bir sonu yoktur. Ancak sonunda elem olan bir tatminsizlikle sonuçlanacak bir yola girmiş olmanın farkına varmak gerekmektedir.

Diğer taraftan daha tehlikeli olan tüm bu erişilebilirlik konforunu yaşamak adına kendisine veda edilen temel beceri, konuşma becerileridir. İşlerini teknoloji ile yürütmeye başlayan insan, iletişim kurmayı arka plana atarak aslında temelde konuşma eylemini terk etmektedir ve insanı tanımlayan “konuşan canlı” tanımından uzaklaşarak kritik bir hata yapmaktadır. İnsanın düşünmesi konuşmasına bağlıdır ve konuşma aynı zamanda bizi irade sahibi bir varlık yapar. Konuşmak var olmaktır. Konuşmayı bıraktığımızda özne olmayı bırakmış oluruz ve dünyadaki diğer nesnelere farkımız kalmaz.

Teknolojinin getirdikleri ve yapay zekânın geliştirdiği dil, önce konuşmayı, sonra düşünmeyi ve son olarak irade sahibi bir varlık olarak özgür hareket etmeyi önemli ölçüde sekteye uğratmaktadır. Dil en temelde insanla, doğayla ve tanrı ile ilişkili olarak kendisine bir zemin arar. Dilin altından bu zemin çekildiğinde elimizde kalan yapay, dolayısıyla insan, doğa ve tanrıdan soyutlanmış bir dil olacaktır. Dilin bu üç etkenden yoksun olması onun, özgür, irade sahibi, metafizik düşünebilen ve yaratıcı özelliklerinden de soyutlanmış olması anlamına gelmektedir.

Sonuç

İnsanı diğer canlılardan ayıran ve onu everende eşsiz kılan temel özelliği akıl sahibi bir varlık olmasıdır. Konuşma ise tam anlamıyla akılsal bir süreç dahilinde icra edilen bir eylemdir ve akıl sayesinde hangi konuda ne söyleyeceğimize ve nasıl söyleyeceğimize karar veririz. Aslında bu süreç o kadar hızlı gelişir ki bunları öyle uzun uzadıya yaptığımızı bile söylemek mümkün değildir. Küçük çocuklardan yetişkin bireylere kadar tüm insan varlıkları, kendilerini hayata bağlayan temel işlevin, konuşma olduğunun farkındadır. Konuşma insan hayatında oldukça dinamik bir eylemdir ve devam eden yaşamın etkileri ile sürekli olarak birikimsel bir şekilde insan hayatına katılır ve bir yönüyle insan hayatını yönlendirir. Bu nedenle insan yaşamına yön veren ve yapıya da sahip olması nedeniyle dil gelişimi ve kullanımı konusunda bireylerin ve toplumların önemli sorumlulukları vardır.

Gerek kültürümüzde gerek yabancı kültürlerde bireylerin eğitiminde geçmiş hikayelerin, atasözleri ve deyimlerin, marşların, türkülerin manilerin vs. sözlü ve yazılı kültürün etkinliği yadsınamaz. Tüm bu içerikler bireylerin zihinsel süreçlerinin sağlıklı bir inşa ve gelişim süreci geçirmeleri için son derece kritiktir. Zira tüm bu içerikler yalnızca verileri değil verilerle birlikte duygu durumlarını da bireyin zihin dünyasına taşır ve aktarır.

Yapay zekâ ile birlikte küreselleşen dünyada adeta tüm toplumların ortak bir dil kullanma hedefine ilerlemesi nedeni ile toplumların kendilerine has niteliklerden gitgide uzaklaştıkları öznel durumlardan ve kendilerine has birtakım özelliklerden bağımsız hale gelerek soyutlandıklarını gözlemlemek mümkündür. Modernitenin tüm dünyayı adeta kimliksiz tek bir topluluğa dönüştürme çabasına benzetebileceğimiz bu süreçte en önemli adımın yapay zekâ teknolojilerinin hayatın tüm katmanlarına entegre edilmesi ile atılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Bundan böyle özellikle arama motorları ya da

yapay zekâ platformları ile bilgiye ve bu bilginin sunulduğu dile tek bir form kazandırılarak, tüm insanlığın, kişisel birikimlerinden soyutlanmış tek bir dili kullanmaya başladığını görebiliriz.

Yapay zekânın burada bize vadettiği erişilebilirlik konforu ona olan temayülün hızlı bir şekilde artmasına zemin hazırlarken bir taraftan fizik dünyalarının genişlediklerini düşünürken diğer taraftan metafiziksel, ruhsal, duygusal ya da manevi dünyalarının daraldığının farkına bile varamamaktadırlar. Bu çok önemli bir dehumanizasyon ve insanlığın geleceğinin tehlikeye girdiği bir alarm durumudur.

Tüm bunlarla birlikte dünyaya gelen her insan yaratılış gereği tüm fiziksel ve zihinsel yetenekleri ile tam bir insan olarak doğmaya devam etmektedir. Bu da yeniden insani niteliklerin değer kazanma ve farkına varma ihtimallerini daima açık bırakmaktadır. Nasıl ki “ne olacak bu gençliğin hali” endişesi Sokrates’ten beri ifade ediliyorsa bu tarz endişeler her zaman ve her toplumda dile getirilmeye devam etmiş ancak insanoğlu bir şekilde yeniden insani olana yönelmeyi başarabilmiştir. Bu bir denemedir ve gelişim için gereklidir. Tüm faydalı ve zararlı yönleri ile insanın kendini aşma girişimlerinden biridir.

Kaynaklar

Altınörs, A. (2021). *Dil felsefesi*. Bilim ve Gelecek Kitaplığı.

Bal, S. Y., Sarıkaya, B. (2022). Kelami açıdan insan fitratı ve bilinci bağlamında yapay zekâ ve transhümanizm, *Mavi Atlas* 10(2), 404-418. <https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.1119290>

Çakmakçı, O. (2020). *Konuşmanın imkansızlığı üzerine bir diyalog*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Dunya.com. (29 Ekim 2025) *Yapay zekâ psikolojik terapi yapabilir mi?* <https://www.dunya.com/saglik/yapay-zeka-psikolojik-terapi-yapabilir-mi-uzmanindan-carpici-uyari-haberi-794876>

Durusoy, A. (2024). *Ebû Nasr Fârâbî*. İFAV Yayınları.

Köçeri, K., Kırkkılıç, H. A. (2024). Yapay zekânın türkçe dil yeterliliğinin gelişimi üzerindeki etkileri: türkçe ve türk dili öğretmenleri üzerine bir araştırma. *Mersin Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi*, 20(3), 475-489. <https://doi.org/10.17860/mersinefd.1504250>

Muhtaroglu, N. (2022 Nisan). Algoritmik temelli yapay zekâ ve özgür irade. *Uluslararası İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturması Açısından Yapay Zekâ Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı* (ss. 17-18). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Özalp, H. (2024). Eğitim felsefesi açısından yapay zekâ teknolojilerine dair bir okuma: potansiyeller ve riskler”. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 24(3), 1-28. <https://doi.org/10.33415/daad.1589876>

Renan, E. (2015). *Dilin kökeni üzerine*. Bilge Kültür Sanat.

Rousseau, J. J. (2021). *Dillerin kökeni üzerine deneme*. Kapra Yayıncılık.

Uygur, N. (1962). *Dilin gücü*. Kitap Yayınları.

Yıldırım, A. (2025). Yapay zekânın felsefe yapma kapasitesi üzerine değerlendirmeler. *Tokat İlmîyat Dergisi* 13(1), 153-175. <https://doi.org/10.51450/ilmiyat.1630815>

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

